

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15747900>

QARSHI SHAHRI KO'CHALARINING TRANSPORT- EKSPLUATATSION KO'RSATKICHLARI

Abduraxmonov U. N. - t.f.n.,
Qarshi davlat texnika universiteti
E-mail: u.abdurahmonov64@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qarshi shahri ko'chalarining transport-ekspluatatsion ko'rsatkichlari, ko'chalarning o'tkazuvchanlik qobiliyati, avtomobillarning "kunduzgi" to'xtash joylarining tahlili, Qarshi shahrida avtomobillashtirishning o'sish darajasi, ko'cha-yo'l tarmog'i imkoniyatlari, transport vositalari tirbandligining kelib chiqish sabablari, ko'chalarda harakatlanayotgan transport oqimining harakat miqdori va tarkibi, tirbandlik bilan bog'liq yo'l-transport hodisalari va uni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: avtomobil, transport, haydovchi, ko'cha-yo'l, o'tkazuvchanlik qobiliyati, tirbandlik, to'xtash joyi, yo'l harakati qoidalari, yo'l transport hodisasi, avtomobillashtirish.

Аннотация: В данной статье переведены транспортно-эксплуатационные показатели улиц города Карши, пропускная способность улиц, анализ «дневных» мест стоянок автомобилей, пропускная способность улично-дорожной сети, причины пробок на дорогах, объем и состав транспортного потока на улицах, рекомендации по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и пробок на дорогах

Ключевые слова: автомобиль, транспорт, водитель, улица-дорога, пропускная способность, пробки, стоянка, правила дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие, автомобилизация.

Annotation: This article translates the transport and operational indicators of the streets of the city of Karshi, the capacity of the streets, the analysis of "day" parking lots, the limited capacity of the road network, the causes of traffic jams, the volume and composition of the traffic flow on the streets, recommendations for preventing traffic accidents and traffic jams

Keywords: automobile, transport, driver, street-road, capacity, traffic, parking, traffic rules, traffic accident, motorization.

Kirish. Butun dunyoda avtomobillashtirish jarayoni o‘tib bormoqda. Bu esa to‘g‘ridan – to‘g‘ri qoidabuzarliklar bilan bog‘liq bo‘lmoqda. Chet el davlatlarida YTH larini absolyut qiymatini kamaytirishga erishilmoqda. Bunda ular umumiy transport tizimiga, avtomobillar va ularning xavfsiz harakatini tashkil etishga, yo‘l tarmog‘ini takomillashtirishga bo‘lgan talablarini oshirib bormoqdalar. Yo‘llarda avtomobillar sonining tez ko‘payishi va yo‘l tarmog‘i imkoniyatlarining chegaralanganligi yoki talabga javob bermasligi, haydovchilar va piyodalar tomonidan yo‘l harakati qoidalarining buzilishi natijasida yo‘l harakati xavfsizligi sohasida qator muammolarni yuzaga keltirmoqda. Mamlakatimizda 2021 yilda 10 mingdan ortiqroq yo‘l transport *ходисалари* sodir etilib, ularda 9 mingdan ortiq fuqaro jarohatlandi. 2,5 mingga yaqin odam, shu jumladan 263 nafar bola halok bo‘lgan. Inson hayotini muhofaza qilish, iqtisodiy va ma‘naviy yo‘qotishlarni kamaytirishga xizmat qiladigan, turli hil yo‘l-transport hodisalarini kamaytirishda muhim hisoblanadigan ilmiy asosdagi tadbirlar majmuasini ishlab chiqish va ularni amaliyotga tadbiq etish zaruratini keltirib chiqaradi. Ularning yechimini izlash ma‘lum bir ilmiy – amaliy dolzarblikni kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida joriy yil 11 fevralda o‘tkazilgan “Yo‘l harakati xavfsizligini kuchaytirish choralari” muhokamasiga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishida yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash yechimini kechiktirib bo‘lmaydigan asosiy muammo deb ta‘kidlab o‘tildi. Shuningdek 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasidagi 16-maqсад doirasida “yo‘l infratuzilmasini takomillashtirish va xavfsiz harakatlanish sharoitlarini yaratish orqali yo‘llarda avariya va o‘lim holatlarini qisqartirish, shu jumladan harakatni boshqarish tizimini to‘liq raqamlashtirish va jamoatchilikning ushbu sohadagi ishlarda keng ishtirokini ta‘minlash” bo‘yicha vazifalar belgilab berildi [1].

Yo‘l harakatini tashkil etishda transport vositalari oqimini maksimal darajada yo‘lning geometrik o‘lcham imkoniyatlaridan foydalanib, uning har xil bo‘laklarida xavfsiz harakat rejimini va yuqori o‘tkazuvchanlik qobiliyatini ta‘minlashga qaratilib, u transport vositalarini yuqori samaradorlik bilan harakatlanishiga qaratilgan tadbirlar tizimidan iborat. Bugungi kunda avtomobillar sonining ortib ketayotganligi sababli ko‘chalarda harakatlanish qiyinlashib borayotganligi, sodir etilayotgan yo‘l-transport hodisalarining miqdori, ular oqibatida halok bo‘layotgan, har xil darajada tan jarohati olayotgan odamlar soni va avtomobillarning atrof muhitga salbiy ta‘siri darajasining ortib ketishi hamda transport oqimining harakat tezligi kamayib ketishini nafaqat soxa mutaxassislari balki barcha fuqarolarimiz va ayniqsa haydovchilarimiz o‘z tajribalarida chuqur his qilayaptilar. Shuning uchun respublika va uning shaharlarida avtomobillashtirish darajasini avvaldan aniqlash, uning salbiy oqibatlarini bartaraf

etishga qaratilgan tadbirlarni ishlab chiqish va bu tadbirlarni shahar transporti rejalashtirish dasturlariga kiritish eng dolzarb masalalardan biridir [2,3].

Shahar hududida avtomobillarning to'xtash joylari, jumladan avtomobillarni doimiy saqlash va "kunduzgi" to'xtash joylari jiddiy muammolarni tug'dirib, ko'cha-yo'l tarmog'ining o'tkazuvchanlik qobiliyatini pasayishiga sababchi bo'lmoqda. Katta shaharlarning turar joy dahalarida avtomobillarning to'xtab turish joyi bilan ta'minlanganlik darajasi 40-70 foizni tashkil qilsa, shaharning markaziy joylarida transport vositalarining to'xtab turish maydonlari avtomobillarning to'xtash joylari 10 foiz ta'minlangan bo'lishi mumkin. Yirik shaharlarga kirish joyi va shaharlarning markaziy qismlarida avtomobillarning "kunduzgi" to'xtash joylari harakatlarni cheklovchi asosiy muammo bo'lib ulgurdi. Misol uchun Qarshi shahrining markaziy ko'chalari I.Karimov, Nasaf, Mustaqillik, A.Temur, A.Navoiy va Jayhun ko'chalarida o'tkazilgan kuzatuvlar "kunduzgi" ish vaqtida avtomobillarning to'xtab turishi natijasida ko'chaning o'ng tomonidagi bir yoki ikki tasmasini egallab turishi, ko'cha-yo'l tarmog'ining o'tkazuvchanlik qobiliyatini pasayishini keltirib chiqarmoqda. Bunday holat ko'p tasmali ko'chalarning o'tkazuvchanlik qobiliyatini 30-50 foizga kamaytirib yuboradi. Oddiy hisob-kitoblarga ko'ra avtomobillashtirishning o'sish darajasi ko'cha-yo'l tarmog'ining o'sish darajasidan oshib ketishi yuqorida keltirilgan muammolarning yechimlarini topish zaruratini talab qiladi.

Ananaviy shahar ko'cha-yo'l tarmoqlarini rejalashtirish yechimlariga muvofiq shahar uchun har 1000 kishiga avtomobillashtirish darajasi 170-180 avtomobil kritik miqdor hisoblanadi [4]. Yaqin kelajakda Qarshi shahrida avtomobillashtirish darajasi me'yoriy ko'rsatkichdan oshib ketadi, chunki hozirgi kunda har 1000 kishiga 120 avtomobil to'g'ri kelmoqda. Agarda avtomobillashtirishning yillik o'sishi 6-8 foizni tashkil etishini nazarda tutilsa, unda yaqin yillarda Qarshi shahri ko'cha-yo'l tarmog'larida transport tirbandligini vujudga keltiradi.

Xulosa.

Yuqorida sanab o'tilgan tahlil natijalaridan kelib chiqib, shunday xulosaga kelish mumkin:

-Qarshi shahrining tirbandlik kuzatilayotgan markaziy ko'chalarining o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish zarur;

-Qarshi shaharning tirbandlik kuzatilayotgan ko'chalarida harakatlanayotgan transport va aholi oqimining asosiy xususiyatlarini aniqlash;

-Qarshi shahrining tirbandlik kuzatilayotgan ko'chalarida transport vositalari tirbandligining sabablarini o'rganish va ularning oldini olish bo'yicha tadbir ishlab chiqish;

Qarshi shahar ko'chalarida sodir etilayotgan yo'l-transport hodisalarining sabablarini o'rganish va ularning miqdorini kamaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish;

-Qarshi shahrida yaqin yillarda avtomobillashtirish darajasi me'yoriy ko'rsatkichdan oshib ketadi va jiddiy oqibatlarga olib keladi.

Takliflar. Sanab o'tilgan holatlarni inobatga olgan holda qo'yidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

-yo'l-transport infratuzilmasini va yordamchi yo'llarni yaxshilash;

-haydovchilikka o'qitish va fuqarolarga haydovchilik guvohnomalarini berish tizimini yaxshilash;

-avtomobil transporti ishining samaradorligi va xavfsizligini ta'minlash, jamoat transporti va maxsus vakolatli transport vositalarining harakatlanishiga imtiyoz yaratish, hamda harakat xavfsizligini oshirish tavsiyalarini ishlab chiqish.

-avtomobillarning vaqtinchalik to'xtash joylarini ko'paytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" 28.01.2022. №60
2. <https://yuz.uz/uz/news/yol>
3. Azizov Q.X. Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari. T., Fan va texnologiya, 2009, -244 b.
4. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц: учебник для студ. высш.учеб. заведений. Сильянов В.В., Домке Э.Р. –М.: Академия, 2007. - 352 с.
5. Мухитдинов Н.Ф. Закономерности распределения интервалов между автомобилями на городских улицах с трамвайными путями; ТАДИ.Ташкент,1989 г., 10 с. Деп. В УзНИИТИ 06.05.89.,№998
6. В. Xushvaqтова, U. Abdurahmonov. Qarshi shahri ko'chalari chorrahalarida tirbandliklarni tadqiq qilishi. 226-230-betlar.
7. Karimov, A. A. (2024). Organizing Management in the Transport Logistics System. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture*, 2(6), 66-68.
8. Karimov, A. A. (2023). INTELEKTUAL TIZIMLARNING HARAKAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRINING AHAMIYATI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(18), 181-184.

9. Akmal Akbarovich, K., & Ergasheva, D. Z. I. (2024). TRANSPORT VOSITALARINING TASHQI TELEMATIK TIZIMLARI VA ULARNING AHAMIYATI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 3(11), 57-61.
10. Karimov, A. A., Ergasheva, D. Z. I., & Ergashev, M. I. (2025). O‘ZBEKISTONDA ERTICO LOYIHASI TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING ILMIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 4(4), 39-43.
11. Akbarovich, K. A., & Uroqovich, X. H. (2024). The Importance of Goods and Material Flows and Warehouses in the Development of Logistics. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 2(6), 564-568.
12. Karimov, A. A. (2023). HARAKAT XAVFSIZLIGINI TASHKIL ETISHDA TELEMATIK TIZIMLARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(17 SPECIAL), 70–73. Retrieved from <https://erus.uz/index.php/er/article/view/5145>
13. Karimov , A. A., & Zikriyoyev , S. U. o‘g‘li. (2023). QARSHI SHAHRI KO‘CHALARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGINI ILMIY ASOSDA TADQIQ QILISH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(22), 190–199. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1832>